

Cellule d'orientation et de guidance et les difficultés d'apprentissage de la comptabilité financière en première année de licence en gestion commerciale

Guidance and support unit and the difficulties of learning financial accounting in the first year of a bachelor's degree in business management

MAKI MUGENYI Daniel Sagesse

Doctorat

Université de DSCHANG

République du Cameroun

BIYIK UKUMU Jean de la Croix

Apprenant et Chercheur en Didactique de Gestion Commerciale et Administrative

Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu

BHAYO NYAKU Benjamin

Master en comptabilité contrôle et audit

Enseignant-chercheur en comptabilité contrôle et audit

Institut Supérieur des sciences informatiques et de gestion de Bunia

RD. Congo

UWEKA ADOKORAC Gisele

Masterante en Comptabilité Contrôle et Audit

Institut Supérieur des sciences informatiques et de gestion de Bunia

RD. Congo

Date de soumission : 17/01/2026

Date d'acceptation : 16/02/2026

Pour citer cet article :

MAKI MUGENYI & Al (2026) «Cellule d'orientation et de guidance et les difficultés d'apprentissage de la comptabilité financière en première année de licence en gestion commerciale », Revue Internationale du chercheur «Volume 7 : Numéro 1» pp : 956-973.

Résumé

Cette étude analyse l'influence du manque de cellule d'orientation et de guidance sur les difficultés rencontrées par les étudiants de première année de licence en gestion commerciale dans l'apprentissage de la comptabilité financière à l'Institut Supérieur des Sciences Informatiques et de Gestion de Bunia. Elle s'appuie sur l'idée que le choix d'un domaine d'études résulte d'un processus complexe, influencé par des préférences personnelles, des compétences, des anticipations économiques et l'existence de dispositifs d'orientation. La revue de la littérature montre que l'absence d'accompagnement spécialisé peut conduire à des choix inadaptés, générant des difficultés d'intégration académique.

L'étude a ciblé 66 étudiants ayant suivi le cours de comptabilité financière. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire et traitées principalement grâce au test statistique du khi-deux de Pearson. Les résultats révèlent que la majorité des enquêtés (68,2 %) ne connaissent pas la COG et ne mesurent pas son importance.

L'analyse croisée des variables montre que, malgré la perception initiale des étudiants, le test du khi-deux établit une association significative entre l'absence de cellule d'orientation et les difficultés en comptabilité financière ($p = 0,049 < 0,05$). L'hypothèse nulle d'indépendance est rejetée : le manque de COG influence effectivement la maîtrise des notions comptables.

Mots clés : cellule d'orientation, guidance, aspect particulier, apprentissage, gestion commerciale

Abstract

This study analyzes the impact of a lack of guidance and support services on the difficulties encountered by first-year undergraduate students in business management when learning financial accounting at the Higher Institute of Computer Science and Management in Bunia. It is based on the idea that choosing a field of study is a complex process influenced by personal preferences, skills, economic expectations, and the availability of guidance services. The literature review shows that the absence of specialized support can lead to unsuitable choices, generating difficulties in academic integration.

The study targeted 66 students who had taken the financial accounting course. Data were collected using a questionnaire and analyzed primarily using Pearson's chi-squared test. The results reveal that the majority of respondents (68.2%) are unfamiliar with financial accounting principles and do not understand their importance. Cross-analysis of variables shows that, despite the students' initial perception, the chi-square test establishes a significant association between the absence of a guidance unit and difficulties in financial accounting ($p = 0.049 < 0.05$). The null hypothesis of independence is rejected: the lack of a guidance unit does indeed influence the mastery of accounting concepts.

Keywords: guidance center, guidance, specific aspect, learning, business management.

Introduction

L'orientation académique joue un rôle déterminant dans la réussite des étudiants de l'enseignement supérieur, en favorisant des choix de filière cohérents avec leurs aptitudes et les exigences des formations. Tiroyabone (2021). En l'absence d'un dispositif structuré d'orientation et de guidance, les étudiants sont souvent confrontés à des difficultés d'adaptation et d'apprentissage, notamment dans des disciplines complexes telles que la comptabilité financière. LAHLOU. M. (2025) a démontré que les étudiants se déclarent moyennement satisfaits tandis que les enseignants soulignent une inadéquation entre les objectifs pédagogiques et le profil d'entrée des étudiants.

Dans le système éducatif congolais, en première année de licence en gestion commerciale, de nombreux étudiants congolais rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la comptabilité financière. Ces difficultés peuvent être liées à des facteurs pédagogiques (méthodes d'enseignement, manque de ressources), psychologiques (stress, adaptation à l'université), et institutionnels (spécificités du système universitaire congolais : effectifs élevés, encadrement limité, transition vers le LMD). (Justin, et al., 2023)

Dans les institutions d'enseignement supérieur de la ville de Bunia, et particulièrement à l'Institut Supérieur des Sciences Informatiques et de Gestion de Bunia, de nombreux étudiants de première année de licence en gestion commerciale éprouvent des difficultés dans l'assimilation des notions de comptabilité financière. Cette situation soulève la question de l'influence du manque de cellule d'orientation et de guidance sur leur parcours académique. La cellule de guidance et d'orientation a-t-elle une influence sur la compréhension de la comptabilité financière par les étudiants en première année de licence à l'ISSIGE-Bunia ?

Le présent article détermine l'existence ou non de la relation entre l'absence de cellule d'orientation et les difficultés d'apprentissage de la comptabilité financière chez les étudiants de première année de licence en gestion commerciale. À travers une approche méthodologique fondée sur l'analyse statistique des données collectées, cette étude vise à mettre en évidence l'importance de l'orientation académique dans l'amélioration de la réussite universitaire.

Ce travail comporte une introduction, une revue de la littérature, une approche méthodologique, la présentation des résultats et la discussion et enfin une conclusion.

1. Revue de la littérature

1.1. Revue empirique de la littérature

La formalisation initiale des modèles économiques pour expliquer les choix des domaines d'études a reposé sur l'hypothèse que les préférences sont connues et données. Aujourd'hui sur l'inspiration des psychologues et de l'économie expérimentale, cette hypothèse est fondamentalement remise en cause

Parmi les facteurs déterminant l'insuccès scolaire, on note que l'une et si pas la principale cause reste la mauvaise orientation scolaire et académique qui, (entre guillemets) peut être expliquée par l'absence ou l'inexistence d'une cellule d'orientation et de guidance (COG) dans nos structures d'enseignement supérieur et universitaire. On développe des préférences, on découvre des préférences souvent avec l'expérimentation. Par exemple, sur la musique, la nourriture, l'habillement, les modes transports et ainsi de suite. Mais l'expérimentation n'est pas toujours facile. C'est certainement le cas en éducation.

Bettinger (2010) cité par Claude M. (2020), a identifié deux cadres conceptuels utilisés par les chercheurs pour caractériser le choix des étudiants de leur domaine d'études et de leur occupation sur le marché du travail.

Le premier cadre est attribué à Hollande (1973) et relève de la psychologie. Ce cadre est utilisé par ses collègues pour aider les étudiants à choisir entre les différents domaines. Ce cadre repose sur six types de personnalité (réaliste, expérimentale, artistique, sociale, entreprenante et conventionnelle). Bettinger (op.cit.) rappelle que lorsqu'un étudiant veut choisir un domaine d'études, les centres universitaires d'orientation offrent généralement une série de questions visant à déterminer les compétences, les activités, la perception de soi et les valeurs qui intéressent ou caractérisent un étudiant spécifique. L'idée est de réaliser un appariement entre ces traits de personnalité et le choix d'un domaine d'études.

Le deuxième cadre identifié par Bettinger (2010) provient du modèle économique du capital humain. Plusieurs auteurs y sont associés, mais Duru et Mingat (1979), et Berger (1988) sont certainement parmi les premiers à l'appliquer au choix du domaine d'études. L'idée standard est que les étudiants choisiront un domaine spécifique si la valeur actuelle attendue de l'utilité à vie pour choisir ce domaine d'études est supérieure à la valeur attendue d'un autre domaine : un étudiant choisira le domaine j tant que les revenus attendus dans ce domaine, nets du coût

de la formation, seront supérieurs à ceux d'un autre domaine *i*. Il est supposé que le rendement privé explique ce choix.

Mont marquette et al. (2002), et Boudarbatet Montmarquette (https://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/dn_stem_june2019.pdf consulté le 10 Janvier 2026), il est ressorti l'affirmation selon laquelle, le choix de poursuivre des études post-secondaires ou universitaires et celui du choix de domaine d'étude reposent fondamentalement sur les rendements monétaires anticipés liés à ces choix est clairement démontrée en modélisant le risque associé à l'obtention du diplôme convoité et la probabilité de trouver un emploi lié à son champ d'études.

La création du cycle de licence en éducation répond à des besoins croissants en matière de formation de profils spécifiques, capables de maîtriser à la fois les disciplines de spécialité et les sciences ainsi que les techniques éducatives. (LAHLOU, 2025).

1.2. Revue théorie de la littérature

1.2.1. Cellule d'orientation

Une cellule d'orientation est une structure ou un groupe formel chargé d'accompagner, d'informer et de guider des personnes (souvent élèves ou étudiants) dans leurs choix scolaires, professionnels ou de formation. Elle peut être mise en place dans des établissements scolaires, des universités, des associations ou des institutions publiques pour soutenir le processus d'orientation (Khadka, 2025).

1.2.2. Guidance

Le terme guidance vient du verbe anglais *to guide* (« guider »), lui-même issu du vieil anglais *gīdan* et du vieux français *guider*. Guidance signifie littéralement « action de guider, direction, orientation ». Dans les sciences de l'éducation, guidance désigne l'accompagnement pédagogique ou psychologique des élèves (Joho, et al., 2024).

1.2.3. Apprentissage

Le terme « apprentissage » vient du verbe apprendre et désigne l'action d'acquérir des connaissances, des compétences ou des comportements grâce à l'étude, à l'expérience ou à l'enseignement. C'est un processus actif par lequel un individu transforme et enrichit son savoir, ses capacités et sa compréhension du monde (Takona, 2025).

1.2.4. Comptabilité financière

La comptabilité financière est un système d'information organisé qui enregistre, classe, synthétise et présente, à des dates déterminées, les opérations financières d'une entité économique (entreprise, organisation, institution) afin de produire des états financiers fiables (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie). Elle répond à des règles normalisées pour garantir la comparabilité, la transparence et la fiabilité des informations (Alazard, et al., 2019).

1.2.5. L'enseignement supérieur

Sur le plan conceptuel, l'enseignement supérieur désigne l'éducation après l'enseignement secondaire, incluant les universités, les grandes écoles et autres institutions de niveau tertiaire. Il a des missions multiples : formation professionnelle, transmission de savoirs, développement personnel et citoyenneté démocratique (Michael, 2023).

2. Problématique

Ne serait-il pas la situation de nos étudiants qui, sont soit en gestion commerciale ou en gestion informatique telle qu'organisée par l'Institut Supérieur des Sciences Informatiques et de Gestion de Bunia. Car de nos jours, les étudiants éprouvent des difficultés concernant leur adaptation au cours de comptabilité financière ou élémentaire, dont nous sommes assistant d'enseignement et de recherche. Nous nous retrouvons de fois devant une situation qui peut en outre bloquer même le processus d'enseignement ou l'évolution normale de l'enseignement dans le temps imparti. Alors nous nous demandons de fois si cette difficulté est liée à quel type de facteur favorisant l'insuccès dans le parcours académique.

Rappelons tout de même que pour un bon nombre d'auteurs, les éléments suivants sont parmi les déterminants de choix d'un domaine d'étude. Ils citent entre autres : le rendement monétaire futur lié à une filière donnée. les rendements monétaires anticipés liés à ces choix, le risque associé à l'obtention du diplôme convoité et la probabilité de trouver un emploi lié à son champ d'études ; les préférences hétérogènes, les compétences, les activités, la perception de soi et les valeurs qui intéressent ou caractérisent un étudiant spécifique, le rendement privé; le manque d'une bonne politique dans le service de guidance et d'orientation, manque du personnel qualifié dans ce service, les orientations faites par les parents, l'influence des amis et collègues, il peut s'agir de la mauvaise formation antérieure suivie et autres.

Les asiatiques sont réputés pour leurs exigences académiques. « Le modèle chinois qui met l'accent sur le par cœur s'est rependu dans tout l'Est de l'Asie condamnant beaucoup d'enfants à la longue heure de classe, en apprentissage qui s'apparente à une marche forcée et une vie désormais connue sous le nom de l'enfer de l'examen ». La Corée pour sa part est reconnue pour le travail acharné de ses étudiants qui livrent un combat quotidien contre le sommeil, les jeunes doivent étudier un maximum d'heures par jour au détriment de toutes les autres activités.

Au Japon, les écoles ouvrent leurs portes aux enfants dès l'âge de deux ans, leurs parents souhaitent ainsi les aider à affronter le monde scolaire et leur offrir les meilleures chances d'accéder aux plus grandes universités. Il s'avère donc impératif, selon eux, que les enfants apprennent dès que possible les lettres et les chiffres.

La République Démocratique du Congo n'échappe pas à cette course. C'est ainsi qu'elle cherche toujours les moyens pour améliorer son système éducatif en mettant à la portée des enseignants des stratégies de la pédagogie d'intégration à la vie pratique des apprenants : « *l'approche par compétence* » afin de susciter l'intérêt des apprenants fréquentant l'option commerciale et gestion pour l'acquisition et le développement des connaissances. C'est pourquoi, ceux qui sont appelés à diriger une école organisant l'option précitée, doivent en amont et en aval du contexte, posséder un capital humain et matériel riche qui peut conduire au résultat attendu, celui qui a trait à une meilleure organisation et au bon fonctionnement de l'option commerciale et gestion dans une institution scolaire. C'est ainsi que nous traitons de l'enseignement du cours de la comptabilité élémentaire en première année de licence dans le système LMD : gestion commerciale.

L'enseignement de la comptabilité élémentaire pose des problèmes énormes, (d'après notre expérience) très délicats dans nombreuses universités de la ville de Bunia en général et à l'institut supérieur des sciences informatiques et de gestion de Bunia, en particulier. Ceci se caractérise par des facteurs découlant de la part des enseignants : la méthodologie, la technique, la qualification, la compétence et le mauvais choix et ou la mauvaise orientation dans le chef des étudiants. Pour ce dernier c'est, excepté le cas des étudiants qui ont suivi le même parcours au secondaire, les autres obéissent à la loi des rendements monétaires anticipés.

C'est ainsi qu'en abordant ce thème, nous voulons chercher à établir, découvrir le facteur qui entraine la difficulté de la compréhension des notions de comptabilité élémentaire dans le cas

de certains étudiants qui ont choisi le domaine de gestion commerciale. Il est question pour nous de vérifier si cette variable que nous soulevons est celle qui explique cette difficulté d'intégration dans le domaine commercial.

3. Objectif du travail

L'objectif de cette étude est de déterminer la relation de dépendance entre deux variables principales que nous avons mis en exergue dans ce travail. Plus particulièrement, il s'agit de confirmer ou non l'influence de la variable explicative qui est le manque de cellule d'orientation et de guidance (mauvais choix de la filière d'étude) sur la variable expliquée qui est la difficulté de maîtriser les notions élémentaires de la comptabilité générale en première année de licence.

4. Méthodologie

Pour y parvenir, nous avons fait usage des méthodes et techniques suivantes : la méthode analytique à travers l'analyse des opinions de nos enquêtés appuyée par l'approche statistique à travers le test du khi-carré (X^2). Ce test statistique développé par Karl Pearson est appelé test d'indépendance du « Khi-deux ». Il est utilisé lorsque les caractères de l'étude sont qualitatifs. Le test de Khi-carré nous a permis d'établir l'existence d'une dépendance ou non entre deux caractères.

Nous avons procédé de la manière suivante pour constituer notre population d'étude : premièrement, la vraie cible est celle des étudiants de première année académique 2023-2024 ; deuxièmement, les étudiants qui ont obtenu des scores moins attrayants et qui sont au niveau de deuxième année et troisième année de licence. Le choix de ces trois promotions, est justifié pour essayer d'élargir le point de vue de ces derniers afin de nous permettre de tirer une conclusion qui peut être acceptée par les autres chercheurs. Dit-on plus la taille de l'échantillon est réduite, plus on s'écarte de la réalité recherchée.

5. Population d'étude

Dans cette recherche, nous avons travaillé avec toute la population d'étude car leur effectif était bel et bien connu de la direction de cette institution. Par conséquent nous avons jugé utile de les atteindre tous pour nous rapprocher davantage de la réalité recherchée. Elle est composée de 66 étudiants évoluant dans l'option commerciale, orientation audit ayant suivi le cours de comptabilité financière. La récolte des données a eu lieu du 15 mai au 18 mai 2025.

Tableau n°1 : résultat du test de fiabilité entre les variables étudiées

Statistiques de fiabilité	
Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,694	2

La valeur de Alpha de Cronbach (0,694) est juste en dessous du seuil de 0,7 qui est généralement considéré comme acceptable en sciences sociales. Cela signifie que la cohérence interne entre nos deux variables est moyenne.

6. Présentation des résultats

Tableau n°2 : répartition de la population d'étude d'après leurs caractéristiques sociodémographiques

GENRE DE L'ENQUETE			
	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Masculin	40	60,6	60,6
Féminin	26	39,4	100,0
Total	66	100,0	
OPTION D'ETUDE			
	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Commerciales	43	65,2	65,2
Informatique	23	34,8	100,0
Total	66	100,0	
APPREHENSION DE COG			
	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Oui	21	31,8	31,8
Non	45	68,2	100,0
Total	66	100,0	

Il ressort de ce tableau n° 2 que la majorité de nos enquêtés concernés par cette recherche sont de sexe masculin, soit 60,6% ; et sont constitués pour la plupart des étudiants de l'option commerciale avec un taux de représentativité de 65,2%. Malheureusement malgré ces deux caractéristiques de sexe et d'option, cette population n'a presque aucune appréhension de la

Cellule d’Orientation et de Guidance ; avec un pourcentage de 68,2% n’ayant aucune connaissance de cette composante universitaire.

Tableau n°3 : connaissance de la Cellule d’Orientation et de Guidance par les enquêtés

QUE SIGNIFIE C.O.G			
	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Je connais	19	28,8	28,8
Je ne connais pas	46	69,7	98,5
Manquante	1	1,5	100,0
Total	66	100,0	
C.O.G EST-ELLE IMPORTANTE POUR VOTRE REUSSITE			
	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Oui	17	25,8	25,8
Non	49	74,2	100,0
Total	66	100,0	

Ce troisième tableau montre que les enquêtés de notre recherche n’ont aucune connaissance de de cette structure et ne connaissent pas grand-chose sur importance. Les enquêtés ont affirmé à 69,7% qu’ils n’ont pas la connaissance de la Cellule d’orientation et Guidance et qu’à 74,2% ils ne connaissent même pas son importance.

Tableau n°4 : raison principale de choix d’une option par les enquêtés

QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE DE VOTRE CHOIX D’OPTION		
	Effectifs	Pourcentage
Les rendements monétaires anticipés liés à ces choix	19	28,8
Le risque associé à l’obtention du diplôme convoité	3	4,5
La probabilité de trouver un emploi lié à son champ d’étude	12	18,2
Le rendement privé	10	15,2
Le manque d’une bonne politique dans le service de cellule d’orientation et guidance	6	9,1
Les compétences, les activités, la perception de soi	9	13,6

Le milieu professionnel des parents	1	1,5
La profession des amis	1	1,5
La suite logique de l’option suivie aux humanités (écoles secondaires)	5	7,6
Total	66	100,0

Ce tableau n°4 de ce travail a révélé que les raisons de choix de l’option par nos enquêtés restent diverses. Nous retenons tout de même que 28,8% choisissent leur option en tenant compte du rendement monétaire anticipé, suivi de la probabilité de trouver un emploi lié à son champ d’étude, soit 18,2% et nous pouvons également noter le rendement privé, soit 15,2%. Le reste de la population évoque d’autre raison reprises dans notre précédent tableau n°3 ci-haut.

Tableau n°5 : tableau dynamique croisé entre les deux variables : inexistence de la C.O.G et son incidence

		Quelle est votre option d’étude ?		Total
		Commerciales	Informatique	
Le manque de cellule est-il la cause de votre échec en comptabilité financière ?	Effectif	24	7	31
	Oui % compris dans le manque de cette cellule est-il la cause de votre échec en comptabilité financière ?	77,4%	22,6%	100,0 %
	Effectif	19	16	35
	Non % compris dans Le manque de cette cellule est-il la cause de votre échec en comptabilité financière ?	54,3%	45,7%	100,0 %
Total	Effectif	43	23	66
	% compris dans Le manque de cette cellule est-il la cause de votre échec en comptabilité financière ?	65,2%	34,8%	100,0 %

Le tableau n°5 ci-dessus montre que les enquêtés qui ont des difficultés dans le cours de comptabilité financière n’ont pas pour cause de leur échec le manque de cellule d’orientation mais plutôt une autre variable non prise en compte par notre étude pourrait l’expliquer.

A 53,03%, ces enquêtés ont signifié que la cause de leur difficulté n’est pas liée au manque de la cellule d’orientation et de guidance.

Tableau n°6 : tests de Khi-deux

Tests du Khi-deux

	Valeur	Ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	Signification exacte (bilatérale)	Signification exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	3,875 ^a	1	,049		
Correction pour la continuité	2,923	1	,087		
Rapport de vraisemblance	3,958	1	,047		
Test exact de Fisher				,070	,043
Association linéaire par linéaire	3,816	1	,051		
Nombre d'observations valides	66				

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 10,80.

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2

La lecture du tableau n°6 de ce travail démontre qu'il y a une liaison significative entre le manque de la cellule d'orientation et de guidance au sein de l'institution et la difficulté dans l'apprentissage de cours de comptabilité financière. Ceci par le fait que le test de chi-carré a relevé un résultat un inférieur 0,05 en lisant la signification asymptotique qui est de **0,049**. Pour que le lien soit non-significatif entre les deux variables, le seuil de signification devait être supérieur à 0,05. Or dans notre cas, nous avons obtenu : **0,049 < 0,05**. Bien que ce résultat puisse justifier une relation significative, nous restons tout de même prudent en ce qui concerne le niveau très rapproché du test de chi-deux.

H0 : Les deux variables sont indépendantes : (l'échec des étudiants dans le cours de la comptabilité financière ne s'explique pas par le manque de la cellule d'orientation et de guidance) ;

H1 : les deux variables ne sont pas indépendantes : (l'échec des étudiants dans la comptabilité financière s'explique par le manque de la cellule d'orientation et de guidance.

sont évoluées à (0,049) inférieur à la probabilité théorique de (0,05). D'où nous rejetons

l'hypothèse nulle (H_0) d'indépendance et concluons qu'il y a une dépendance significative entre la cellule d'orientation et de guidance et la difficulté des étudiants à réussir dans le cours de comptabilité financière.

7. Discussion des résultats

L'objectif de ce travail était de déterminer l'existence ou pas d'une relation entre significative entre la variable exogène (la cellule d'orientation et de guidance) et la variable endogène (la difficulté de la compréhension du cours de la comptabilité financière) chez les étudiants de première année de licence.

Pour cette étude, nous n'avons qu'un seul résultat principal qui a fait l'objet de notre étude. Il s'agit du tableau n°6 qui traite du test de *Khi-carré*. L'analyse est basée essentiellement sur la prise de décision de ce test compte tenu de l'objectif fixé dans cet article. La valeur de probabilité associée est de 0,049 inférieure à la probabilité critique qui est de 0,05. Et, la valeur d'asymptote de cette variable liée est toujours le même 0,049 inférieure à la probabilité théorique de 0,05. De même le Test de Mann-Whitney U et le test de Chi-carré dérivée de H. Krustal-Wallis, l'hypothèse nulle (H_0) d'indépendance a été rejetée. Nous concluons qu'il y a une dépendance significative entre ces variables et qu'elles sont liées étant donné que la variable indépendante a influencé celle dépendante. Ces résultats nous permettent de confirmer notre hypothèse de recherche que formulée ci-dessus.

L'étude de (Fricke, et al., 2018), réalisée au niveau collégial américain confirme cette idée. Comme le soulignent les auteurs, les étudiants disposent d'informations incomplètes au moment de leurs choix, et l'exposition à plusieurs domaines d'études peut les aider à mieux comprendre la spécificité d'un domaine et à déterminer dans quelle mesure celui-ci correspond à leurs intérêts et à leurs capacités. Les activités visant à soulever un enthousiasme envers les mathématiques qui se déroulent à tous les niveaux à l'échelle du Québec sont certainement dans cette ligne de pensée. Il est difficile de se permettre d'expérimenter avec plusieurs domaines d'études, bien que l'on observe que beaucoup d'étudiants changent de domaine d'études ou d'orientation scolaire après leur première année au CÉGEP ou à l'université. Idéalement, les étudiants (avant la fin du secondaire) devraient rapidement être exposés à l'ensemble des choix qui s'offrent à eux.

L'étude de (Avery, et al., 2018), analysant les notes de 'l'Avance Placement Exams' touchant des millions d'étudiants américains, estiment également que de fournir aux élèves des rétroactions de leurs performances plus tôt au cours de leur secondaire pourrait augmenter leur effort scolaire et les inciter à prendre des cours supplémentaires dans les domaines d'études souhaités, notamment ceux liés au STIM.

(Pappy, et al., 2011), notant que les étudiants américains reçoivent de nombreuses informations sur leurs résultats scolaires, ont montré que ces informations influencent les décisions futures en matière d'investissement dans l'éducation. Profitant de données sur des tests standardisés prescrits par l'État, leur modèle économétrique suggère un effet de signal positif sur les étudiants urbains à faibles revenus d'aller au collège lorsqu'ils prennent connaissance de leur capacité de réussite académique.

(Hestermann & Pistolesi, 2017), ont examiné l'efficacité de la politique dite d'orientation active du gouvernement français qui oblige les universités à informer les candidats à l'entrée en première année d'un diplôme de premier cycle sur leurs chances de réussite dans le cursus auquel ils postulent. Cette rétroaction est donnée sous forme de conseils aux élèves durant leur dernière année de lycée, une fois qu'ils ont exprimé leurs choix d'inscription souhaités. Ces messages comportent un message neutre et un message avertissant certains que leurs compétences académiques ne représentent pas une base solide pour réussir le type de baccalauréat souhaité.

Quant au résultat contradictoire relatif au tableau dynamique croisé (n°4) et tableau du test de khi-carré (n°5), nous rend très prudent dans l'association de deux variables étudiées. Dans cet angle, nous ne sommes pas en mesure de confirmer pertinemment que cette association statistique est très significative. Elle est très limite et cela exige la prudence. (Cajetan-M.,2025)

Conclusion

L'objectif fixé dans cette étude était de déterminer la relation de dépendance entre deux variables principales que nous avons mis en exergue dans ce travail. Plus particulièrement, il s'agit de confirmer ou non l'influence de la variable explicative qui est le manque de cellule d'orientation et de guidance (mauvais choix de la filière d'étude) sur la variable expliquée qui est la difficulté de maîtriser les notions élémentaires de la comptabilité financière en première année de licence à l'institut supérieur des sciences informatique et de gestion de Bunia.

Pour répondre à cet objectif fixé, nous avons fait usage des méthodes et techniques suivantes : la méthode analytique à travers l'analyse des opinions de nos enquêtés appuyée par la méthode statistique à travers le test du khi-carré (X^2). Ce test statistique développé par Karl Pearson est appelé test d'indépendance du « Khi-deux ». Il est utilisé lorsque les caractères de l'étude sont qualitatifs. Le test de Khi-carré nous a permis d'établir l'existence d'une dépendance ou non entre deux caractères. La technique d'enquête par questionnaire a été notre instrument principal pour recueillir les informations relatives à notre thématique.

Après analyse et traitement des données, il s'est dégagé que la valeur de probabilité associée est de 0,049 inférieure à la probabilité critique qui est de 0,05. Et, la valeur d'asymptote de cette variable liée est toujours le même 0,049 inférieure à la probabilité théorique de 0,05. De même le Test de Mann-Whitney U et le test de Chi-carré dérivée de H. Krustal-Wallis, l'hypothèse nulle (H_0) d'indépendance a été rejetée. Nous avons conclu donc qu'il y a *une dépendance significative* entre ces variables et qu'elles sont *liées* étant donné que la variable indépendante a influencé celle dépendante

Nous notons par ailleurs que l'orientation scolaire et professionnelle est un processus essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant les études et la carrière. En comprenant son importance et en utilisant les ressources disponibles, vous pouvez vous assurer que vous, ou vos proches, faites des choix qui correspondent à vos aspirations et à vos compétences. N'oubliez pas que l'orientation est un voyage continu, et il est toujours possible de réévaluer et d'ajuster ses choix en fonction de l'évolution des intérêts et des besoins. Avec un bon accompagnement et une réflexion approfondie, vous serez sur la voie du succès et de la satisfaction professionnelle.

Nous pensons avoir mis en lumière dans cette étude seulement deux variables ; dont l'une est indépendante à l'occurrence le « manque de cellule d'orientation et de guidance » d'une part et la variable dépendante qui est la « difficulté dans la compréhension de notions élémentaire de la comptabilité financière ». D'autres variables n'ont pas été analysées dans cette recherche, c'est pourquoi, les pistes sont ouvertes aux aspirants pour travailler sur les variables non démontrées dans notre article. Rendement monétaire futur lié à une filière donnée, les rendements monétaires anticipés liés à ces choix, le risque associé à l'obtention du diplôme convoité et la probabilité de trouver un emploi lié à son champ d'études ; les préférences

hétérogènes, les compétences, la perception de soi ; mais aussi l'exclusion de certaines promotions qui laissent des points d'accès à d'autres chercheurs pour le capitaliser dans le contexte d'étude congolais.

Bibliographie

- Avery, C., Gurantz, O., Hurwitz M., et J. Smith (2018). “Shifting College Majors in Response to Advanced Placement Exam Scores”, *The Journal Human Resources*, 53(4), 918-956
- Berger, M.C. (1988). “Predicted Future Earnings and Choice of College Major”, *Industrial and Labor Relations Review* 41, 418-429.
- BURA PULUNYO Cajetan-Maurice (2025), séminaire de question spéciale de statistique, ISP-Bukavu, p 4
- Claude M. (2020), Les déterminants du choix du domaine d'études universitaires Une revue de la littérature et identification de pistes d'interventions, CIRANO et Université de Montréal, Projet réalisé dans le cadre du projet « En Avant Math », initiative CRM-CIRANO <https://enavantmath.org/>
- Deming J., et K. Noray (2019). “STEM Careers and the Changing Skill Requirements of Work”, working paper. https://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/dn_stem_june2019.pdf
- Duru, M., et A. Mingat (1979). « Comportement des bacheliers : modèle des choix de domaine », *Consommation*, 3-4, 245-262.
- Fricke, H., Grogger, J., et A. Steinmayr (2018). “Exposure to academic fields and college major choice.” *Economic of Education Review*, 64 : 199–213.
- Holland, J.L. (1966). *La psychologie du choix de la vocation*. Waltham, MA: Blaisdell
- Holland, J.L. (1973). *Faire des choix professionnels*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- KAMAVUAKO DIWAVOVA J. & al. (2020) « L'Enseignement de la Comptabilité OHADA en République Démocratique du Congo : Analyse des difficultés rencontrées par les enseignants des écoles secondaires de la ville de Kinshasa », *Revue Internationale du chercheur* « Volume 1 : Numéro 4 » pp : 566 – 567.
- LAHLOU Mohammed (2025) « Analyse et évaluation de la qualité et de l'efficacité du dispositif de formation en licence d'éducation : une approche mixte entre satisfaction étudiante et perceptions enseignantes », *Revue Internationale du chercheur* « Volume 6 : Numéro 4 » p 2.

Papay, J.P., R.J., Murnane et, J.B. Willett (2011). “How Performance Information Affects Human-Capital Investment Decisions: The Impact of Test-Score Labels on Educational Outcomes”, NBER Working Paper No. 17120.

Tiroyabone & Strydom (2021) – *The Development of Academic Advising to Enable Student Success in South Africa*